

PROTON TERAPIYASI NIMA ? UNDA ONKOLOGIK KASALLIKLARNI DAVOLASHDA QO'LLASH VA BOSHQA QURILMALARDAN FARQI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6095028>

Xazratov Diyor Matyakub o'g'li

Yaqubov Nazar Qo'chqar o'g'li

Samarqand Davlat Universiteti

Annotatsiya: *Proton terapiyasi, jarrohlik va kimyoterapiya kombinatsiyasi orqali saratonni davolash. Proton nurlar dastasining inson organizmida ionizatsion energiya yo'qotishi. Positron- electron annigilatsiyasiga asoslangan holda diagnostika qilish.*

Kalit so'zlar: *Proton terapiyasi, radionuklid, immunoterapiya, roentgen nurlari, ionizatsion energiya yo'qotish, Bregg cho'qqisi, anigilyatsiya, pozitron emission tamografiya (PET).*

Abstract: *Treatment of cancer through a combination of proton therapy, surgery and chemotherapy. Loss of ionizing energy in the human body by a beam of protons. Diagnosis based on positron electron annihilation.*

Keywords: *Proton therapy, radionuclide, immunotherapy, X-rays, ionization energy loss, Bregg peak, annihilation, positron emission tomography (PET).*

Kirish. 2021-yilda butun dunyo bo'ylab 19,3 million yangi saraton kasalligi holatlari qayd etilgan va deyarli 10,0 millionga yaqin bemorlarda o'lim bilan tugagan, shu sababli ham tibbiyot sohasida, xususan, onkologiyada proton terapiyasining tutgan o'rnini beqiyosdir. Undan asosan inson organizmining sog'lom to'qimalariga zarar yetkazmagan holda saraton o'simtlarini davolash, ularning rivojlanishi chegaralashda foydalanilmoqda. Davolash, odatda, turli xil usullarni o'z ichiga oladi, ya'ni jarrohlik, tizimli yoki maqsadli kimyoterapiya, nurlanish (tashqi nur yoki radionuklid) va immunoterapiya. Jumladan, ko'pgina miyadagi o'simtalar uchun jarrohlik amaliyoti qo'llaniladi. Ammo, operatsiya bemorning sog'lig'iga jiddiy zarar etkazmasdan, o'simtani konservativ tarzda olib tashlay olmasligi sababli, qolgan kasalliklarni davolash uchun nurli terapiya o'tkaziladi. Zamonaviy tibbiyotda nurlanishning ham turli usullari qo'llanilib kelinmoqda. Jumladan, rentgen nurlari eng ko'p tarqalgan nurlanishdir va bu texnologiya hozirgi kunda yaxshi boshqarilmoqda. Rentgen nurlari inson organizmining chuqur qismida joylashgan saraton to'qimalarini davolash uchun maqbul emas, chunki, uning maksimal dozasi organizmning sayoz qismida bo'ladi. Shuning uchun rentgen nurlari orqali davolash ko'plab sog'lom to'qimalarga shikast yetkazadi. Nurlanishning zararli ta'sirini kamaytirish maqsadida asta-sekinlik bilan proton terapiyasi rivojlanmoqda. Bunda proton terapiyasining boshqa nurlanish orqali davolash usullaridan farqi bu uning aniqliligi va energiyaning taqsimlanishi hisoblanadi, ya'ni proton terapiyasida nurlanish dozasi asosiy qismi o'simatga tushadi va sog'lom to'qimalar juda kam zararlanadi. Hozirgi kunda dunyoda 71ta proton terapiyasi

markazlari mavjud, 44 ta qurilayapti va yaqin kelajakda yana 21 ta markaz qurilishi rejalashtirilayapti.(1-rasm)

1-rasm. Hozirgi kunda dunyoda faoliyat olib borayotgan Proton terapiya markazlari.

Asosiy qism

Proton terapiyasida aynan protonlardan foydalanishning asosiy sababi bu - zaryadlangan og'ir zarralarning modda bilan o'zaro ta'siridir. Zarra modda ichidan o'tganda, u o'z Kulon maydoni bilan atom elektronlarini "turtadi" ("turtki" beradi) yoki "surib" o'tadi. Buning hisobiga zarra o'z energiyasini asta-sekin yo'qotadi. Modda atomlari esa yo ionizatsiyalanadi yo bo'lmasa uyg'ongan holatlarga o'tadi. Demak, zarra energiyasini modda atomlarini uyg'otishga va ionlashga sarflar ekan. Kulon kuchlarining uzoqdan ta'sir qilish xususiyati hisobiga modda orqali uchib o'tayotgan zarra, juda ko'p miqdordagi elektronlar bilan o'zaro ta'sirlashadi (turtib o'tishga ulguradi). Modda orqali o'tayotgan zarraning massasi elektron massasiga nisbatan katta bo'lganligi sababli, u elektron bilan to'qnashganda o'z yo'lidan juda kichik miqdorda chetlashadi. Harakat davomida bunday to'qnashishlar juda ko'p bo'lib, bunday xotik yo'nalishdagi to'qnashishlar bir-birini kompensatsiyalaydi. Shu sababli zaryadlangan og'ir zarralarning moddadagi traektoriyasi deyarli to'g'ri chiziq bo'ladi. Zaryadlangan og'ir zarralarning modda orqali o'tishi quyidagi fizik kattaliklar orqali tavsiflanadi:

- yo'l birligida energiya yo'qotishi yoki solishtirma ionizatsion yo'qotish – $\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{ion}$

zarraning moddadagi to'liq yugurish yo'li – R .

Bizga ma'lumki, zaryadlangan og'ir zarralar modda orqali o'tganda energiyasini asosan modda atomlarini uyg'otishga va ionlashga sarflaydi. Bu energiya yo'qotish jarayonlarini umumlashtirib, *ionizatsion yo'qotish* deyiladi. Solishtirma ionizatsion yo'qotishni quyidagi formula yordamida aniqlash mumkin ($\mathcal{K} \ll c$ hol uchun):

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{ion} = \frac{4\pi n_e Z^2 z^2 e^4}{m_e \mathcal{K}^2} \ln \frac{2m_e \mathcal{K}^2}{I(Z)}$$

bu yerda n – muhitning 1 sm^3 hajmidagi elektronlar soni yoki konsentratsiyasi; Z – zarralar o'tayotgan modda (yoki muhit)ning atom nomeri; $I(Z)$ – muhit atomlarining

o'rtacha ionizatsiya potentsiali, ya'ni $13,5 \cdot Z eV$; m_e – elektronning tinchlikdagi massasi; \mathcal{G} – zarra tezligi; ze – zarra zaryadi. Demak, moddada zarrani to'xtatishi undagi energiya yo'qotish bilan bog'liq, ya'ni dE/dx . Energiya yo'qotish - zarraning energiyasi kamayishi bilan ortib boradi va ayniqsa to'xtashidan oldin keskin ortadi (2-rasm).

2-rasm. Protonlarning suvdagi energiya yo'qotish grafigi.

Fizikaviy jihatdan, og'ir zaryadlangan zarralar uchun Bragg egri chizig'i proton yoki ion energiyasining kamayishi natijasida atom elektronlari bilan o'zaro ta'sir qilish kesimi mutanosib ravishda ortib borishi sababli paydo bo'ladi $\sigma \sim \frac{1}{v^2}$. Shuning uchun zarracha yo'lining oxirida muhit atomlarining ionlanishi keskin ortib boradi. Shu nuqtaga qadar, zarracha yo'l uzunlik birligida taxminan bir xil miqdordagi energiyani yo'qotadi.

Yo'lining oxirida moddaga o'tkaziladigan energiyada maksimal - Bragg cho'qqisi paydo bo'ladi. Biz radiatsiya terapiyasida ishlatilayotgan yoki ilgari ishlatilgan zarralarni taqqoslaymiz. Quyidagi rasmda suv fantomidagi turli zarralar uchun chuqurlik bo'yicha dozasi taqsimoti ko'rsatilgan. Suv bunday vazifalarni bajarishda biologik to'qimalarning qulay o'rnini bosuvchi vosita bo'lib, asbob-uskunalarni kalibrlashda ham faol foydalaniladi. Proton terapiyasi markazlari nafaqat ezlatkichlar, balki, tashxislovchi eng zamonaviy qurilmalardan ham tashkil topgan. Buning asosiy sababi o'simtani eng yuqori aniqlikda nurlantirishdir. Shuning uchun proton terapiyasi markazlarida eng ko'p qo'llaniladigan diagnostik qurilmalarda birini, ya'ni, PET (pozitron-emission tamografiya) ni ko'rib chiqamiz.

Pozitron Emission Tomografiya (PET) qurilmasi

Pozitron emissiyasi orqali radiaktiv yemirilishlar PETda ta'svir olishning olishning asosi hisoblanadi. Pozitronlar barqaror bo'lmagan va protonlarga boy bo'lgan izotoplardan radiaktiv yemirilish orqali emissiya qilinadi. Bu izotoplar yemirilish orqali stabil holatga o'tadi, ya'ni, o'zining protonini neytronga aylantiradi. Pozitron-elektron jufti bo'lib bir xil massa va zaryadga ega. Nuklonlarda β -yemirilish jarayonida turli xil energiya bilan yemiriladi. Bu energiyalarning spekrlari davomiy va ona izotopning aniq

maksimal qiymatini ko'rsatadi. Positron va elektronlar to'qnashishi natijasida aniglatsiya hodisasi ro'y beradi va ikkita har birining energiyasi 511 keV bo'lgan fotonlar hosil bo'ladi. Zarralarning to'qnashguncha bo'lgan momentlari yig'indisi 0 ga teng bo'lganligi sababli ikkita fotonlarning orasidagi burchagi 180 ga teng bo'ladi. PETning boshqa qurilmalardan afzalligi uning 3-o'lchamli ta'svirlari hosil qilishdagi afzalligi, static sifati va aniqqligi hisoblanadi va undan tashqari PET qurilmasida kollimator kerak bo'lmaydi.

1-rasm. Pozitron-elektron annigilyatsiyasi natijasida paydo bo'lgan orqaga qarab fotonlarni manba atrofida joylashgan detektorlar yordamida o'lchash mumkin. Tasodifni aniqlash ikkita qarama-qarshi detektorda (A va B) sodir bo'lgan aniqlash hodisalarini ikkita fotonning kelish vaqtlariga asoslangan holda bog'lashni o'z ichiga oladi. Ikki detektorni birlashtiruvchi javob chizig'i yo'q qilish hodisasining noma'lum joyini kesib o'tadi deb taxmin qilinadi. Tasodifni aniqlash kollimatorga bo'lgan ehtiyojni bartaraf qiladi va ba'zan elektron kollimatsiya deb ataladi.

Agarda positron manbasining atrofini mos detektorlar bilan o'rasak, har bir alohida pozitron yemirilishdan hosil bo'lgan ikkita fotonni bir vaqtda qayd qilish mumkin. Aniqlashning ushbu usuli tasodifni aniqlash deb ataladi va mos keladigan foton juftlarini boshqa bog'liq bo'lmagan, potentsial ko'p fotonlarni aniqlash hodisalaridan ajratishga imkon beradi. Pozitron parchalanishi natijasida paydo bo'lgan ikkala foton ham bir-biridan deyarli 180 ° masofada chiqarilganligi sababli, foton emissiyasi manbasini lokalizatsiya qilish uchun tasodifni aniqlashdan foydalanish mumkin. Umuman olganda, mos keladigan detektorlar o'rtasida chizilgan chiziq foton emissiya nuqtasini kesishadi deb taxmin qilish mumkin, garchi odatda bu chiziq bo'ylab emissiya sodir bo'lganligi haqida ma'lumot mavjud emas. Biroq, agar detektorlar tizimi manba atrofida turli pozitsiyalarda joylashgan bo'lsa, turli burchak yo'nalishlarida bir nechta tasodifiy hodisalar qayd etilishi mumkin. Uzoq skanerlash davri mobaynida juda ko'p son tasodifiy hodisalar qayd qilinadi va faoliyat taqsimotining burchak proyeksiyalarini taxmin qilish mumkin. Keyinchalik bu proeksiyalar kompyuter tomografiyasi usullaridan foydalangan holda 3-D tasvirlarni qayta tiklash uchun ishlatilishi mumkin.

Yuqori fazoviy piksellar sonini aniq PET tasvirlash tizimlari uchun muhim dizayn maqsadi hisoblanadi. Shunday qilib, zamonaviy skaner tizimlaridagi tendentsiya individual detektorlarning kengligini kamaytirish va bemorni o'rab turgan detektor

elementlarining umumiy sonini ko'paytirishdan iborat. Detektor elementlarining ortib borayotgan konsentratsiyasi namuna olish oralig'ini kamaytiradi va odatda fazoviy erkinlikni yaxshilaydi. Zamonaviy dizaynlar kengligi bir necha millimetr bo'lgan detektorlarni o'z ichiga olgan bo'lsada, yuqori sezuvchanlikka bo'lgan ehtiyoj ular ko'pincha bir necha santimetr uzunlikda bo'lishini anglatadi. Fotonlar bitta detektorga tushganda, lekin qo'shni detektorga kirib ketganda muammolar paydo bo'lishi mumkin. Detektor ichidagi joylashuv (o'zaro ta'sir chuqurligi) odatda o'lchanmaydi va aniqlash hodisasi detektorning yuzidagi joyga tayinlanadi. Bu muammo ko'pincha detektorlar halqa (yoki shunga o'xshash) konfiguratsiyada joylashtirilganda yuzaga keladi va ko'proq periferik joylarda ruxsat yo'qolishiga olib keladi. Ushbu yo'qolish odatda detektorlarga fotonlarning tushish burchagi tufayli tangensial yo'nalishdan farqli o'laroq radial yo'nalishda sodir bo'ladi.

2-rasm. Halqaga asoslangan tizimdagi qo'shni detektorlar orasidagi fotonning kirib borishi hodisalarning noto'g'ri joylashishiga olib keladi. Bu, birinchi navbatda, ko'rish maydoni markazidan masofa bilan pasayadigan fazoviy ruxsatning radial komponentiga ta'sir qiladi. (b) Annigilyatsiyadan oldin darhol pozitron va elektronning qoldiq impulsi ikkita 511 keV fotonning kutilgan 180 ° burchakdan bir oz og'ishiga olib keladi. Natijada, aniqlash hodisalarini birlashtiruvchi chiziq aniq yo'q qilish nuqtasini kesib o'tmaydi. Ushbu noaniqlik darajasi rasmda juda bo'rttirilgan, ammo u fazoviy o'lchamlarini yo'qotishiga yordam beradi, ayniqsa katta diametrli PET tizimlari uchun.

Fazoviy ruxsatga ta'sir qiluvchi yana bir omil - bu qarama-qarshi detektorlar orasidagi masofa. Bu masofa 511 keV annigilyatsiya nurlanishining nisbiy burchagidagi kichik noaniqlik tufayli dolzarbdir. Tasodifni aniqlashning asosiy taxmini annigilyatsion radiatsiya bir-biridan 180 ° oraliqda tarqalishi bo'lsa-da, bu mutlaqo to'g'ri emas. Pozitronlar tez-tez barcha impulsini yo'qotmasdan oldin yo'q bo'lib ketadi va bu qoldiq impuls kutilgan orqaga emissiyadan taxminan $\pm 0,25^\circ$ kichik og'ishlarga aylanadi. Bu ta'sir kollinearlik deb ataladi va detektorning ajralishi ortishi bilan fazoviy erkinlikni pasaytirishga intiladi. Miya yoki ko'krak kabi muayyan organlar uchun optimallashtirilganlar kabi bir necha santimetr bilan ajratilgan qarama-qarshi detektorli

PET tizimlari uchun bu katta muammo emas. Biroq, qarama-qarshi detektorlar odatda taxminan 80 sm ga ajratilgan butun tana tizimlari uchun kollinear bo'lmagan fotonlarning ta'siri taxminan 2 mm xiralashishga sabab bo'ladi. Pozitronning emissiya nuqtasi va yo'q bo'lib ketishi o'rtasidagi masofa PET tizimlari tomonidan erishilishi mumkin bo'lgan fazoviy ruxsatni pasaytiradigan qo'shimcha omil hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tilganidek, bu masofa yoki pozitron diapazoni pozitronning energiyasiga, shuningdek, pozitron o'tadigan material turiga bog'liq; yumshoq to'qimalarga nisbatan o'pka kabi to'qimalarda katta diapazon kutilmoqda. Shuni ta'kidlash kerakki, pozitron diapazonining ta'sirini modellashtiradigan va qayta tiklangan tasvirlardagi ruxsat etilgan yo'qotilishini kamaytirishi mumkin bo'lgan dasturiy tuzatishlar amalga oshirilgan

Sezuvchanlik. PET tizimi tomonidan olinishi mumkin bo'lgan eng yaxshi fazoviy o'lchamlari o'lchangan ma'lumotlardagi statistik shovqin tufayli klinik amaliyotda har doim ham erishilmaydi. Ushbu shovqinni bostirish uchun klinik protokollar odatda past chastotali filtrlarni yoki tasvirni qayta tiklashning boshqa shunga o'xshash usullarini qo'llaydi, ammo buning oqibati har doim fazoviy piksellar sonini yo'qotishdir. O'lchangan tasodif ma'lumotlarining statistik sifatini yaxshilash nafaqat tasvir shovqinini kamaytiradi, balki tasvirning silliqiligini kamaytirish va fazoviy ruxsatni yaxshilash imkonini beradi.

3-rasm. Har biri turli statistik sifatni ko'rsatadigan bir xil fantomning rasmlari. (a), (b), (c), (d), (e) va (f) da ko'rsatilgan tasvirlar mos ravishda 1, 2, 3, 4, 5 va 20 daqiqa davomida olingan. Qabul qilish vaqtini oshirish haqiqiy tasodif hodisalarining umumiy sonini oshiradi va tasvirdagi statistik o'zgaruvchanlikni kamaytiradi.

Proton terapiyasining boshqa metodlardan farqi.

3-rasm. Turli xil zarralarning chuqurlik bo'yicha doza taqsimoti

Nurlanish turlari	Zarra energiyasi	Ionlantiruvchi zarralar	CHEU, keV/mkm
Elektronlar va tormozlovchi nurlanish	20-30 MeV	Ikkilamchi elektronlar	0.28
γ -kvanlar	Co	Ikkilamchi elektronlar	0.36
Rentgen nurlanishlari	8 keV-1000 keV	Ikkilamchi elektronlar	4.7-0.49
α -zarralar	5.3 MeV, 5.5 MeV	α -zarralar	146, 120
Protonlar	2 MeV, 5 MeV, 10MeV, 200 MeV	Ikkilamchi elektronlar	16, 8, 4, 0.4
Neytronlar	12 MeV, 400 keV	protonlar	9.5, 35.8

4-rasm. Turli xil nurlanishlarning moddadagi chiziqli energiya uzatishi

Birinchi ikkita zarracha (yuqori chap) neytraldir (γ -kvanta va neytronlar). Ular dozaning oshishi bilan tavsiflanadi (shkala 120 keV energiyaga ega fotonlar uchun dozani taqsimlashning old qismini ko'rishga imkon bermaydi, lekin ular uchun bog'liqlik tabiati ham saqlanib qoladi) keyingi eksponensial parchalanish bilan kamayadi. Suv orqali o'tkazilganda neytral zarralar suv molekullari bilan o'zaro ta'sir qiladi yoki yo'q. Shunday qilib, ularning soni eksponent ravishda kamayadi, ammo tashish paytida saqlanib qolganlar (hozirgi bosqichda) suv fantomiga kirishda bo'lgani kabi xususiyatlarga ega. O'simtga beriladigan doza va sog'lom to'qima oladigan dozani muvozanatlashtirishda "terapevtik nisbat" atamasi ko'pincha qo'llaniladi. Terapevtik nisbat o'simtani yo'q qilish ehtimoliyatining, normal to'qimalardagi asoratlari ehtimoliga

nisbati sifatida belgilanishi mumkin, ya'ni buni shartli ravishda quyidagi formula ko'rinishida yozishimiz ham mumkin $TN = \frac{O'YQ}{NTA}$. Odatiy foton yoki elektron terapiyasi o'rniga proton terapiyasidan foydalanganda terapevtik nisbat ortishi ham mumkin. Foton nurlari o'rniga proton nurlarini qo'llashning sababi sog'lom to'qimlar qabul qiladigan doza miqdorini o'zgartirmasdan, o'simtaga yuboriladigan dozani oshirish yoki teskarisi. Qisqa ko'tarilish sohasidan so'ng, fotonlar to'qimalar ichiga kirib borgan sari energiyasi eksponensial ravishda kamayib boradi. Yuzadagi o'simtalardan farqli ravishda, inson organizmining chuqur nuqtalaridagi o'simtalarni davolash uchun uni turli tomondan nurlantiradi, chunki, o'simtani bir nuqtadan davolash tananing bir nuqtasida dozaning keskin ortib ketishiga olib keladi, shu sababli o'simta turli burchaklardan nurlantiriladi va nurlanish hammaga organlarga bir xilda taqsimlanadi. Bundan farqli o'laroq, protonlar to'qimaga beradigan energiya, protonlar tezligiga teskari proporsionaldir, chunki protonlar asosan atomlarning orbital elektronlari bilan elektromagnit o'zaro ta'sirlarda o'z energiyasini yo'qotadi.

$$-\left(\frac{dE}{dx}\right)_{ion} = \frac{4\pi z^2 e^4}{m\beta^2} n_e \left[\ln \frac{2m\beta^2}{I(1-\beta^2)} - \beta^2 - \delta - U \right]$$

Bete- Blox formulasidan ko'rish mumkinki, proton qanchalik sekinlashsa, birlik uzunlikdagi to'qimlarga beradigan energiyasi shunchalik yuqori bo'ladi va maksimal ionizatsion energiyasini to'qimaning ma'lum bir chuqurligida yo'qotadi. Bitta proton uchun Bregg cho'qqisi juda qisqa. Proton nurlari protonlarning statistik taqsimoti sababli odatda bir necha millimeter kenglikda bo'ladi. Protonlarning bu xususiyati ularni sog'lom to'qimlarga zarar bermasdan o'tish imkonini beradi. Bregg cho'qqisining chuqurligi va kengligi nurning energiyasi va nur yo'lidagi materialning xususiyatiga bog'liq. Protonlarning energiyasi o'zgartirish orqali cho'qqining chuqurligi va doza boshqariladi. Proton nurlari bilan nurlantirilganda ham gantry (360 gradusda nurlantirish imkonini beruvchi qurilma)dan foydalaniladi va natijada nur yanada chuqurroqqa yetib borishi mumkin. Intinsivligi Modulyatsiyalangan Foton Terapiyasini (IMFT) proton terapiyasiga solishtirish mumkin, ammo, yuqorida keltirilgan fizik xususiyatlarga ko'ra, har qanday terapiyada ham inson organizmida yutilgan doza (energiya) foton terapiyasida proton terapiyasiga qaraganda ko'proq. Protonlardan foydalanib o'simtani nurlantirish oddiy foton nurlantirishga qaraganda yutilgan energiyani 3 marta va IMFTga qaraganda 2 marta kamaytiradi.

Xulosa. Demak, an'anaviy usullar bilan solishtirganda, kichikroq hajmdagi oddiy to'qimalarni nurlantirishda protonlardan foydalanilsa, o'simtaga yetarlicha doza yetib boradi va bu esa o'simtani nazarot qilish ehtimoliyatini oshiradi. Bundan tashqari, bu terapiyada foton texnikasiga nisbatan o'simtaga berilayotgan dozani saqlab, sog'lom to'qimalar oladigan nurlanishni kamaytiradi. Shu sababli, pediatrik bemorlarda katta hajmdagi o'simtani uzoq vaqt nurlantirish kerak bo'lganda, undagi nojo'ya ta'sirlarni kamaytirishda katta ahamiyatga ega. Foton terapiyasi bilan solishtirganda proton terapiyasi bilan davolangan bemorlarning ulishi hozirda past, ammo yaqin kelajakda sezilarli darajada oshishi kutilmoqda, buni hozirgi kunda qurilayotgan va qurilishi rejalashtirilayotgan muassasalar soni ham tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. ANGER, H.O., Scintillation camera, Rev. Sci. Instrum. 29 (1958) 27–33.
2. CHERRY, S.R., SORENSON, J.A., PHELPS, M.E., Physics in Nuclear Medicine, Saunders, Philadelphia, PA (2003).
3. BAILEY, D.L., TOWNSEND, D.W., VALK, P.E., MAISEY, M.N., Positron Emission Tomography: Basic Sciences, Springer, London (2005).
4. BEYER, T., et al., A combined PET/CT scanner for clinical oncology, J. Nucl. Med. 41 (2000) 1369–1379.
5. 1. Blomquist E., Russell K. R., Stenerloew. *Relative biological effectiveness of intermediate energy protons: Comparisons with ⁶⁰Co gamma-radiation using two cell lines // Radiother. Oncol. 1993, Vol. 28, pp. 44–51.*
6. Wouters B.G., Lam G.K.Y., Oelfke U. et al. *RBE measurement on the 70 MeV proton beam at TRIUMF using V79 cells and the high precision cell sorter assay // Radiat. Res. 1996, Vol. 146, pp. 159–170.*
7. Coutrakon G., Cortese J., Ghebremedhin A. *Microdosimetry spectra of the Loma Linda proton beam and relative biological effectiveness comparisons // Med. Phys. 1997, Vol. 24, pp. 1499–1506.*
8. Hall E. J., Kellerer A. M., Rossi H.H. *The relative biological effectiveness of 160 MeV protons. II. Biological data and their interpretation in terms of microdosimetry // Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1978, Vol. 4, pp. 1009–1013*